

Revista de Ciencias Sociales

50 *Años*
ANIVERSARIO

Retos educativos de los docentes rurales de bachillerato en Tamaulipas-México

García Sandoval, Jesús Roberto*
Esquivel, Francisco Alonso**
Aldape Ballesteros, Luis Alberto***
Rodríguez Soto, Joel****

Resumen

Los docentes rurales enfrentan una serie de desafíos educativos, en comparación con la contraparte urbana. El objetivo de este trabajo fue analizar los retos educativos de los docentes en las escuelas rurales de nivel medio superior, identificando los desafíos pedagógicos y políticas educativas implicadas en el quehacer docente para generar estrategias educativas que favorezcan la educación rural. La metodología fue cuantitativa, con diseño no experimental de tipo descriptivo transeccional. La muestra utilizada para seleccionar los planteles educativos fue selectiva no aleatoria y para escoger los participantes fue muestreo por conveniencia, obteniendo 50 docentes rurales pertenecientes al Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas-México. El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario de 29 ítems escala tipo Likert. Como resultados se encuentran que las instituciones de nivel medio superior en zonas rurales cuentan con pocas computadoras, con programas insuficientes para el aprendizaje; poco acceso tecnológico, internet de baja calidad, cobertura limitada, afectando al docente para implementar estrategias que involucren medios tecnológicos; las condiciones de infraestructura son deficientes, representando retos educativos que enfrenta el docente y que afectan directamente a los estudiantes. Concluyendo que el docente debe ser innovador y buscar alternativas para lograr el desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos.

Palabras clave: Educación rural; contexto educativo; docentes; política educativa; pedagogía.

* Doctor en Aprendizaje y Cognición. Profesor de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Tamaulipas, México. E-mail: jrgarcia@docentes.uat.edu.mx ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3770-1620>

** Doctor en Educación. Profesor de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Tamaulipas, México. E-mail: aesquivel@docentes.uat.edu.mx ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4985-570X>

*** Doctor en Ciencias de la Educación. Profesor de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Tamaulipas, México. E-mail: laldape@docentes.uat.edu.mx ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7904-648X>

**** Licenciado en Tecnología Educativa. Profesor de Horario Libre en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Tamaulipas, México. E-mail: jsoto@uat.edu.mx ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2775-1177>

Educational challenges of rural high school teachers in Tamaulipas-Mexico

Abstract

Rural teachers face a number of educational challenges, compared to their urban counterparts. The objective of this work was to analyze the educational challenges of teachers in rural high school schools, identifying the pedagogical challenges and educational policies involved in teaching to generate educational strategies that favor rural education. The methodology was quantitative, with a non-experimental design of a descriptive transectional type. The sample used to select the educational establishments was selective, not random, and to choose the participants it was convenience sampling, obtaining 50 rural teachers belonging to the Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas-Mexico. The data collection instrument was a 29-item Likert-type scale questionnaire. The results show that high school institutions in rural areas have few computers, with insufficient programs for learning; little technological access, low quality internet, limited coverage, affecting the teacher to implement strategies that involve technological means; The infrastructure conditions are poor, representing educational challenges that teachers face and that directly affect students. Concluding that the teacher must be innovative and look for alternatives to achieve the development of abilities, skills and knowledge.

Keyword: Rural education; educational context; teachers; educational policy; pedagogy.

Introducción

La educación a nivel mundial ha tenido una serie de transformaciones y adaptaciones en relación con el contexto social y económico. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2022), indica que la educación es la base para consolidar la paz y mejorar los contextos inmediatos donde interviene.

La educación se encuentra relacionada con los estilos de vida que se promueven en las sociedades, las particularidades que se reflejan en una sociedad son producto de las características de un país, por lo cual, proporciona a las personas las habilidades, conocimientos y valores necesarios para desarrollarse plenamente como individuos, tiende a disfrutar una población más competente e idónea, lo que contribuye al desarrollo humano integral. La educación provoca el pensamiento crítico y la innovación, impulsando el progreso tecnológico, científico, económico y social.

México cuenta con distintas carencias sociales que recaen directamente en la

educación, por tal motivo los procesos de enseñanza y aprendizaje se ven perjudicados. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2020), se recolectó distintos indicadores clave en relación con las carencias sociales que existen en un periodo del 2008 al 2020. En el área de accesibilidad a servicios, un 80,4% cuenta con acceso a servicios de salud, el 65,9% cuentan con banda ancha en sus hogares y el 93,7% cuenta con acceso a servicios básicos. En el indicador de ingresos se reflejó que el 34,9% de la población en México está en situación de pobreza y solo el 3,8% se encuentra en pobreza extrema.

En el área de seguridad, la tasa de homicidios es de 21,9 por cada cien mil habitantes, la confianza en la policía se expuso en 55,2%, y la percepción de la inseguridad se refleja en 27,2%. Con relación al aspecto de la educación, la deserción escolar en el 2019 contaba con 9,4%, los años promedio de escolaridad en el 2020 son del 10,1% (INEGI, 2020).

En este sentido, el problema de la educación rural y de los docentes rurales puede variar según la región y las circunstancias

específicas de cada comunidad rural. Sin embargo, hay desafíos comunes que enfrentan los sistemas educativos rurales, así como los docentes en entornos rurales.

La falta de infraestructura, dificulta que los niños y adolescentes accedan a una educación de calidad en las escuelas rurales; a menudo tienen recursos limitados en términos de personal, materiales educativos, tecnología y financiamiento. Esto puede afectar negativamente la calidad de la educación que se ofrece y limitar las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes.

Otra problemática es la falta de capacitación y apoyo para los docentes, a menudo enfrentan dificultades adicionales debido a la falta de capacitación y desarrollo profesional, así como a la falta de apoyo institucional y comunitario. Además, pueden enfrentar desafíos únicos relacionados con la enseñanza en entornos rurales, como la enseñanza multigrado y la formación de grupos heterogéneos de estudiantes.

En el contexto de la educación en línea, las tecnologías digitales ayudan en la conexión a la distancia, permitiendo una eficiente interacción que enriquece el proceso educativo, esta dinámica es una posible solución a la falta de capacitación y desarrollo profesional en el docente rural. La revisión de literatura sobre el impacto de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la educación del siglo XXI destaca su papel transformador, al facilitar el acceso a la información, fomentar la colaboración y adaptar los procesos de enseñanza-aprendizaje a las demandas de una sociedad digitalizada (Bernate y Vargas, 2020; Delgado, Gutiérrez y Ochoa, 2020; Moran et al., 2021; Bernate y Fonseca, 2023).

Abordar estos desafíos requiere un enfoque integral que involucre la colaboración entre las autoridades educativas, comunidades locales, las organizaciones no gubernamentales y otros actores relevantes. Esto puede implicar la implementación de políticas educativas y programas que prioricen la equidad educativa, la mejora de la infraestructura escolar, la provisión de recursos y apoyo adecuados para los docentes rurales, así como el

fortalecimiento de las conexiones entre las escuelas y las comunidades locales.

Esta investigación pretende comprender mejor las necesidades, desafíos y oportunidades educativas en contextos rurales, como el acceso limitado a recursos educativos, la falta de infraestructura adecuada, la capacitación y el quehacer docente en cuanto a las estrategias y metodologías educativas adaptadas a las realidades y contextos rurales, promoviendo la inclusión y la equidad educativa.

Las investigaciones en educación rural han influido en el desarrollo de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de la educación en áreas rurales, abogando por la asignación de recursos, la formación de maestros y la implementación de programas educativos pertinentes.

Dado lo antes expuesto, el objetivo de esta investigación fue analizar los retos educativos de los docentes en las escuelas rurales de nivel medio superior, identificando las características del contexto social, los desafíos pedagógicos y políticas educativas implicadas en el quehacer docente, para generar estrategias educativas que favorezcan la educación rural.

1. Contexto de la educación rural: Factores territoriales y sociales

El contexto en las zonas rurales, específicamente en cuanto a la cantidad de población ha sufrido transformaciones considerables en los últimos 70 años, pasando del 57 por ciento en el año de 1950, al 21 por ciento para 2020, esto de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020). Asimismo, establece que aquellas zonas geográficas que tienen menos de 2.500 habitantes en su comunidad y que sus características sociales, económicas y culturales se relacionen al sector agropecuario, se consideran como comunidades rurales.

La comunidad rural posee una idiosincrasia propia en la cual el rol de sus habitantes es tan importante como el rol de los habitantes de zonas urbanas, se tiene

la ideología que la escuela es central para transformar la calidad de vida, y que se logra superar la ignorancia, enfermedad, pobreza, entre otros (Víte, 2019).

Como señala García et al. (2020), el lugar de nacimiento de una persona puede restringir su desarrollo, por las carencias en cuanto al desarrollo social, falta de servicios básicos, ausencia de apoyos en cuanto a educación, entre otros aspectos. Es necesario considerar futuras líneas de investigación que se encuentren encaminadas a conocer y analizar las condiciones que viven día con día los habitantes de las comunidades rurales y cómo influye la rutina diaria en la educación, tanto de estudiantes como de los mismos docentes (Galván, 2020).

La educación rural es un tema de vital importancia para el desarrollo de estas comunidades; al respecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2016), mencionó que los porcentajes de población en situación de pobreza rural y de pobreza extrema rural en la región se incrementaron un 48,6% y un 22,5%, respectivamente. Esto a su vez desencadena que gran cantidad de niños y jóvenes en las áreas rurales presenten un alto grado de rezago educativo o que, en casos más extremos, estos jóvenes no puedan acceder a la educación correspondiente a su edad.

En el caso de México, la cobertura educativa trata de abarcar tanto las zonas urbanas como rurales del país; sin embargo, existe una falta de ofertas educativas cercanas a las poblaciones más pequeñas del país. Para contextualizar esta situación, según información del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 2018) en 2015 el 77% de la población se encontraba en localidades urbanas y semiurbanas; mientras que datos del censo de 2010 indican que en el país existen un total de 192.247 localidades, de las cuales el 98% son rurales.

En cuanto al contexto rural existe una amplia cobertura en educación básica, lo cual, cumple con el objetivo de lograr que la mayor parte de la población curse este nivel educativo. Según datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2017), en México

existía un porcentaje de cobertura cercano al 100% referente al nivel primaria y un 97,9% de los adolescentes que terminaron la primaria cursan la secundaria.

Esta situación equivale a que se aumente el número de egresados en estos niveles, pero en el caso de las comunidades rurales, estas no suelen tener opciones de educación media superior y superior, cercanas a su comunidad, lo cual disminuye el número de estudiantes que tienen la posibilidad de ingresar en dichos niveles, por lo que el tipo de localidad donde vive el estudiante determina sus posibilidades de continuar estudiando (Juárez y Rodríguez, 2016).

El sector educativo rural permite abonar a otros análisis y mejorar los procesos educativos como lo son el sector económico y social de la comunidad; mejorar la calidad educativa, promueve que el futuro que se depara para las comunidades rurales cuente con profesionistas capaces de generar empleo y mejorar la economía en su contexto.

A falta de la infraestructura tecnológica adecuada en las zonas rurales, recae la responsabilidad absoluta en el docente, de buscar ideas innovadoras para poder integrar la pedagogía convencional a una tecnológica, donde su sustento primordial sería el uso de las TIC, así como utilizar los recursos que pueda tener a la mano, y en ciertas ocasiones, el material didáctico que se encuentre en el aula (García et al., 2020).

Por otra parte, las tecnologías digitales en las clases sincrónicas ayuda en la conexión a la distancia, permitiendo una interacción dinámica y en tiempo real que enriquece el proceso educativo (Moran et al., 2021). También, La revisión de literatura sobre el impacto de las Tecnologías de Información y Comunicación en la educación del siglo XXI destaca su papel transformador, al facilitar el acceso a la información, fomentar la colaboración y adaptar los procesos de enseñanza-aprendizaje a las demandas de una sociedad digitalizada (Bernate y Fonseca, 2023). En las zonas rurales, debido a su ubicación geográfica, el servicio de *Internet* dificulta que puedan realizar dicha actividad.

2. Pedagogía y docentes rurales: Una dinámica innovadora de transformación de la enseñanza universitaria

Hoy en día, los estudiantes son el eje central de la educación, por tal motivo, la enseñanza en el siglo XXI se ha innovado y se considera que la pedagogía adecuada se basa en tres principios pedagógicos: Personalización, participación y productividad (Scott, 2015). En conjunto, el proceso de enseñanza-aprendizaje tendrá resultados favorables, tomando en cuenta el contexto donde se encuentre (Sulca, 2022).

Las condiciones que afronta el docente en el contexto en comunidades rurales son muy diversas, existen comunidades con una muy buena organización, infraestructura y apoyo por parte de la comunidad, sector privado y gobierno; mientras otras se hallan muy distantes. La innovación educativa se encuentra relacionada con la conceptualización sobre el docente rural, estableciéndose estrategias de enseñanzas innovadoras que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes en este contexto (Vera, Osses y Schiefelbein, 2012).

Por su parte, Campuzano (2019) destaca que un horizonte para investigaciones futuras en la educación rural es relacionado a la planeación educativa y cómo los docentes pueden contribuir para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en las escuelas de nivel medio superior.

Ramírez-González (2015), argumenta que el docente rural es aquella persona que busca trascender mediante la pedagogía; potencializar los conocimientos que trasmite a sus alumnos con las herramientas que tenga a su alcance; y, además, es un agente que se capacita constantemente para poder estar a la par de las tendencias educativas.

El docente desarrolla variadas actividades complementarias, que abonan a la pedagogía rural, porque enriquecen habilidades y destrezas en los alumnos; sin embargo, cuando los planteles encuentran limitaciones en la cantidad de personal, un mismo docente es el que se involucra en

actividades sociales, culturales, deportivas, comunitarias, entre otras; por lo que se puede establecer un ciclo agotador tanto en el mismo docente como en los estudiantes (Vite, 2019).

Asimismo, Cruz y Juárez (2018) sostienen que: “En las escuelas unitarias el trabajo del docente se desarrolla en el mismo tiempo y espacio con alumnos de todos los grados académicos existentes en pequeñas localidades rurales” (p. 111); conocidas como escuelas multigrados (Bautista, 2018), con diversidad de estudiantes en cuanto a sus edades, costumbres, desarrollo y madures; así como enfrentan una serie de retos en lo didáctico, tecnológico, administrativo, gerencia, entre otros. Al respecto, Largo, García y Bermúdez (2018), manifiestan la necesidad de preparar a los docentes para ejercer en la zona rural, puesto que en muchos casos estos muestran una actitud negativa hacia la diversidad de los escolares.

Todo lo anterior, lleva a considerar que todo docente que se desempeñe en el aula rural debe ser capaz de adaptarse al medio en donde llevará a cabo su misión de formar personas, tomando en cuenta el contexto en el que esta y que dicho contexto influirá en gran medida en la forma en que se desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje.

3. Políticas educativas en zonas rurales

Las políticas educativas se consideran como un conjunto de principios, objetivos y estrategias que un gobierno, una institución educativa o una organización, establece para dirigir y gestionar el sistema educativo de un país, región o comunidad. Estas políticas buscan promover el desarrollo integral de los individuos a través de la educación, garantizar el acceso equitativo a la educación, mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, así como responder a las necesidades y demandas de la sociedad en términos educativos (Blancas, 2018).

Estas políticas son fundamentales para orientar el desarrollo y la mejora continua del sistema educativo, así como para asegurar que

se cumplan los derechos fundamentales de todos los individuos a recibir una educación de calidad (Cueva et al., 2023).

Un ejemplo de políticas educativas establecidas en México es lo señalado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE 2010), en donde se expuso el “Acuerdo de cooperación de México-OCDE para mejorar la calidad de las escuelas mexicanas”, el cual tenía el objetivo de poder fortalecer el Sistema Educativo Mexicano, con la estrategia de comparar los modelos educativos de otros países que han tenido buenos resultados; Asimismo, se aprueba una reforma educativa para “Mejorar las escuelas: estrategias para la acción en México”, la cual afectaba la contratación colectiva y las plazas bases.

Con la creación del proyecto: “Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Información para Maestros de Educación Básica”, se contribuyó por parte del gobierno mexicano, el otorgar computadoras personales a los maestros sin algún costo, además se les proporcionó conectividad a *Internet* por seis meses (Gobierno de México, 2013).

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, 2021) estableció Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES), con la intención de poder contribuir con sus investigaciones en las áreas como salud, agua, cultura, vivienda, energía y cambio climático, sistemas socio ecológicos, seguridad humana, agentes tóxicos, procesos contaminantes, soberanía alimentaria y la educación. Esta última tiene el enfoque de poder investigar y analizar las causas del analfabetismo y poder contribuir de forma positiva en la solución de la problemática mediante la vinculación de los investigadores, escuelas, y comunidad en general.

En relación con la Agenda 2030 propuesta por las Naciones Unidas, donde se establece en el objetivo 4 la garantía de la educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo las distintas oportunidades de aprendizaje, se evidencia que para alcanzarlo es relevante como prioridad en las políticas e inversiones nacionales la financiación de

la enseñanza; además, tomar medidas que garanticen la gratuidad y obligatoriedad de la educación, el incremento de docentes, mejorar las infraestructuras escolares básicas, así como adoptar la transformación digital (Naciones Unidas, 2023).

El término de políticas educativas se viene adaptando conforme va avanzando el tiempo, en 1993 se tenía una idea básica sobre dicho concepto, se denominaba como política, desde una reforma hasta un programa o un subprograma (Flores-Crespo, 2011), proveniente del gobierno; de acuerdo con Severino-González et al. (2022), las políticas educacionales son declaradas por una organización educativa y “diseñadas para la correcta ejecución de las acciones que permiten materializar el proyecto formativo, modelo formativo y/o plan de desarrollo institucional” (p. 1103), con el propósito de dar cumplimiento a los fines del Estado.

Por tal motivo, en el pasado, al desconocer un concepto acerca de política educativa no se lograban identificar los factores faltantes. En la actualidad, se sabe que para verificar que las políticas educativas tengan los objetivos preestablecidos es necesario realizar evaluaciones constantes para saber si se cumple con lo determinado (Flores-Crespo, 2011).

La inclusión social, equidad educativa y atención a la diversidad son bases para que se lleven a cabo las políticas educativas. En zonas rurales, las escuelas están siendo olvidadas, y dejando en segundo término, puesto que las políticas y leyes educativas se generalizan entre urbanas y rurales, trayendo consigo deficiencias en el proceso enseñanza-aprendizaje.

La Ley General de Educación de 2019, en el artículo 8, expone que se debe atender de manera especial a las instituciones educativas que se encuentren en localidades aisladas y a las comunidades indígenas; en el artículo 33 anuncia que a fin de alcanzar los objetivos del Sistema Educativo Nacional, se desarrolle una planificación estratégica “para que la formación docente y directiva, la infraestructura, así como los métodos y materiales educativos, se

armonicen con las necesidades de la prestación del servicio público de educación y contribuya a su mejora continua”.

Así, las instituciones que se encargan de brindar atención son: La Secretaría de Educación Pública (SEP), a las escuelas en los lugares con mayor población; y, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), que brinda educación comunitaria en las poblaciones más pequeñas y dispersas del país (INEE, 2018).

No existen programas educativos que se enfoquen directamente a las necesidades de las escuelas rurales. El mal funcionamiento de las leyes de educación en México, se debe a que las políticas educativas están en constante cambio, al terminar cada sexenio por cada presidente se reajustan.

3.1. Políticas educativas emergentes ocasionadas por el contexto de transformación en una nueva década

Para ejemplificar el contexto que se vivió en todo el mundo y en México, a raíz de la pandemia ocasionada por el Covid-19 se crearon alternativas emergentes para sobrellevar la educación desde el nivel preescolar hasta el nivel medio superior (Compañ, 2020).

En esta emergencia se optó por llevar la educación hasta las casas mediante el uso de la tecnología, el gobierno federal creó el programa llamado “Aprende en Casa”, dirigido por la Secretaría de Educación Pública, teniendo el objetivo de darle continuidad al proceso educativo de los niños en México. Esta política consistía en que por medio de la televisión se emitían canales en los cuales se explicarían los temas establecidos en las planeaciones habitualmente de manera tradicional (Navarrete, Manzanilla y Ocaña, 2020). Posteriormente, se implementó la plataforma en línea “@prende 2.0”, la cual cuenta con recursos digitales para complementar el

programa “Aprende en Casa”.

4. Metodología

La metodología para este estudio fue cuantitativa, con un diseño de investigación no experimental de tipo descriptivo transeccional (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). El contexto de la investigación corresponde a la institución educativa del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (COBAT), esta Institución educativa de nivel medio superior resulta con mayor presencia en el Estado, estando presente en 37 de los 43 municipios, ofertando tres modalidades de escuela: Plantel, Centro de Educación Media Superior a distancia en el Estado de Tamaulipas (CEMSADET) o Telebachillerato.

El criterio utilizado para seleccionar los planteles educativos que formaron parte del estudio, fue una muestra selectiva no aleatoria; y para escoger los participantes, fue un muestreo por conveniencia (Hernández et al., 2014). En ese sentido, específicamente la unidad de investigación en este estudio son los CEMSADET, y constituyen las organizaciones en las que se ubican los 50 docentes participantes del estudio.

La muestra de los participantes fue de 50 docentes que ejercen su profesión en zonas rurales situadas en el norte, centro y sur del Estado de Tamaulipas-México, distribuida de la siguiente manera: Cinco maestros en el municipio de Burgos, en Villa de Casas cinco docentes; cinco maestros en el Poblado Higuierillas municipio de Matamoros, cinco docentes de Méndez, cuatro maestros del Ejido Santa Apolonia, Municipio de Río Bravo, cinco en Ejido Guadalupe Victoria de Abasolo, en el Ejido del Moquetito del municipio de Matamoros dos docentes, en Gómez Farías cinco docentes, en el poblado la pesca de Soto la Marina cinco maestros y en Villa Manuel nueve maestros (ver Cuadro 1).

Cuadro 1
Planteles de CEMSADET en el estado de Tamaulipas, México

Plantel	Municipio o Localidad	Docentes
CEMSADET 08	Burgos	5
CEMSADET 01	Villa de Casas	5
CEMSADET 07	Poblado Higuierillas, Matamoros	5
CEMSADET 02	Méndez	5
CEMSADET 29	Santa Apolonia, Río Bravo	4
CEMSADET 32	Guadalupe Victoria, Abasolo	5
CEMSADET 23	El Moquetito, Matamoros	2
CEMSADET 35	Gómez Farias	5
CEMSADET 12	Poblado La Pesca, Soto la Marina	5
CEMSADET 36	Villa Manuel	9

Fuente: Elaboración propia, 2024.

El instrumento de recolección de datos implementado para esta investigación fue un cuestionario de escala tipo *Likert*. El cuestionario tiene por nombre “Retos educativos de los docentes rurales” y consta de 29 ítems los cuales se dividen en las siguientes categorías: 1) Contexto educativo, 2) Políticas educativas, y 3) Pedagogía rural. Las respuestas de los participantes se recogen mediante una escala de 5 opciones, donde 1= es totalmente en desacuerdo; 2= desacuerdo; 3= ni de acuerdo ni desacuerdo; 4= de acuerdo; y, 5= totalmente de acuerdo.

5. Retos educativos de los docentes rurales de bachillerato en Tamaulipas-México

En la aplicación del cuestionario denominado “Retos educativos de los docentes rurales” de escala tipo *Likert* se recabaron datos de 3 categorías relacionadas

al tema de los retos educativos que pueden tener los docentes en las zonas rurales: Contexto educativo, políticas educativas y pedagogía rural. En primer lugar, se presentan los resultados obtenidos a través de estadística descriptiva; y posteriormente, se analizan los datos a través de estadística inferencial.

5.1. Contexto educativo

La primera categoría se refiere al Contexto Educativo, para medir este factor se utilizaron 11 ítems. En la Tabla 1, se presentan distintos indicadores que evalúan aspectos clave del entorno educativo, los cuales se describen con un rango de mínimo, máximo, media y desviación típica; en ese sentido, al interpretarse se concluye que se tiene puntos de mejora en el contexto educativo, el cual es un factor fundamental para el logro de aprendizaje.

Tabla 1
Contexto Educativo

Ítem	Mínimo	Máximo	Media	DT
El material didáctico que proporciona el gobierno satisface las necesidades del contexto educativo.	1	4	2.64	0.802
Los objetivos establecidos en la planeación didáctica son alcanzados en la impartición de cátedra.	3	5	3.96	0.570

Cont... Tabla 1

Existe un alto porcentaje de estudiantes que viven lejos de la institución educativa.	2	5	3.36	1.120
Los libros de texto gratuitos satisfacen las necesidades de los alumnos para el logro de aprendizajes.	1	5	3.24	1.061
Se llevan a cabo actividades de ciencia, cultura, deporte y tecnología en su institución.	2	5	3.92	0.804
Las computadoras en la escuela son suficientes para la matrícula de los alumnos.	1	3	1.72	0.640
Las computadoras en la escuela cuentan con programas para el logro de los aprendizajes en los estudiantes.	1	4	2.10	0.931
El <i>Internet</i> que cuenta en la institución educativa es rápido y de libre acceso para los estudiantes y profesores.	1	3	1.78	0.679
El salón de clases cuenta con buena infraestructura (áreas climatizadas / ventiladas, butacas, pizarrón, iluminación, etc.) para la impartición de cátedra	1	5	2.76	1.205
La ubicación geográfica de la institución educativa le favorece para llegar a tiempo a sus clases.	1	5	3.92	0.724
La seguridad interviene en su traslado a llegar a clases.	2	5	2.90	1.111

Nota: DT= Desviación Típica.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

En este sentido, dado los hallazgos encontrados, los aspectos del material didáctico, la infraestructura, la accesibilidad geográfica y la seguridad, influyen significativamente en el día a día en la educación rural. Estos resultados son consistentes con la investigación realizada por Campuzano (2019), que señala que, en México, la educación rural cuenta con limitantes para el acceso a las TIC, y además hace énfasis en la infraestructura. Se encontró que un bajo porcentaje de docentes rurales confirmaron que el número de computadoras no son suficientes para la matrícula de los estudiantes, ni tampoco se cuentan con programas que faciliten el logro de aprendizaje de los estudiantes, obteniendo una media de 1.72.

Es importante resaltar lo mencionado por García et al. (2020) quienes expusieron que el docente rural tiende a innovar sus técnicas de enseñanza sin el uso de las TIC, lo cual coincide con los resultados obtenidos, puesto que a pesar de que se tenga un bajo porcentaje en los *ítems* relacionados a la cantidad de computadoras, el acceso a *Internet* y los *softwares* que se tienen, los docentes, sí alcanzan los objetivos establecidos en la planeación didáctica pese a la desventaja

tecnológica.

Un aspecto para considerar es que el *Internet* es un facilitador para obtención de información, pero por la ubicación geográfica de las escuelas rurales tiende a ser deficiente. Se encontró similitud con los resultados obtenidos por Domínguez (2019), quien evidencia que el *Internet* con el que cuentan en este contexto rural, es decadente y lento.

También, el docente rural reside en la misma comunidad, pero hay ocasiones que se deben trasladar de un lugar a otro, e incluso les lleva a algunos profesores hasta dos horas llegar a la escuela (Vite, 2019); pero en esta investigación se difiere, puesto que la mayoría de los docentes rurales participantes contestaron que la ubicación geográfica de la institución les favorece para llegar a tiempo a sus clases.

En cuanto a la infraestructura del aula de clases, Galván (2020) mencionó que en las zonas rurales se pueden encontrar condiciones no favorables en el salón de clases, teniendo complicaciones con las áreas climatizadas, butacas, pizarrones, entre otras. Se coincide con la investigación realizada, puesto que los docentes rurales contestaron que la infraestructura del salón de clases cuenta con

deficiencias en los aspectos anteriormente mencionados.

5.2. Políticas educativas

La segunda categoría se trata de políticas educativas, para medir este factor se utilizaron 8 ítems. Los datos evidenciados

en la Tabla 2, generaron una perspectiva detallada de las políticas que se implementan en las zonas rurales en relación con la educación. El compromiso gubernamental con la calidad educativa se manifiesta a través del abastecimiento, suministro y distribución de recursos, así como adaptación de políticas innovadoras.

Tabla 2
Políticas educativas

Ítem	Mínimo	Máximo	Media	DT
El gobierno proporciona frecuentemente recursos como lo son butacas, pizarrones, pinturas e insumos para higiene.	1	5	2.10	1.055
Se le proporcionaron insumos de higiene para sobrellevar la contingencia ocasionada por el COVID 19.	1	5	2.38	0.878
La innovación escolar que proponen las políticas educativas a nivel internacional y nacional se lleva a cabo en su institución.	2	4	2.64	0.851
Se realizan protocolos de emergencia y/o mejora para prevenir, mitigar y reducir amenazas y vulnerabilidades en su institución.	1	5	2.74	1.103
Se implementan estrategias y acciones para la inclusión social, equidad educativa y atención para la diversidad en su institución.	2	5	3.78	0.840
El servicio médico escolar cuenta con lo necesario para su funcionalidad.	1	2	1.52	0.505
Se implementan estrategias que promuevan la educación física y vida saludable de manera consecutiva.	2	5	3.54	0.862
Se han realizado investigaciones por externos relacionadas al analfabetismo digital donde la institución forme parte para la obtención de resultados.	1	4	2.10	0.707

Fuente: Elaboración propia, 2024.

El gobierno tiene la obligación de promover mejoras a la educación por medio de las políticas educativas. Flores-Crespo (2011); y, Cruz y Juárez (2022), mencionaron que las políticas educativas son un conjunto de decisiones y acciones tomadas por el gobierno, como lo son la fundamentación de programas académicos, y el proporcionar recursos económicos y servicios necesarios para la práctica. Se difiere con los resultados obtenidos, puesto que se encontró una media de 2.10 en el ítem “El gobierno proporciona frecuentemente recursos como lo son butacas, pizarrones, pinturas e insumos para higiene”.

La innovación escolar se ve presente, puesto que va a la par a la tecnología. Camacho et al. (2020); y, Sulca (2022), mencionan que la forma como los docentes enseñan innova, y

además el mismo sistema educativo nacional así lo demanda, puesto que, “a pesar de vivir en el siglo XXI, existen vulnerabilidades en cuanto a dificultad digital geográfica, capacitación, recursos y medios que interfieren en el uso eficaz” (Camacho et al., 2020, p. 460), por lo cual, sobre todo en contextos rurales, resulta efectivo implementar otras estrategias utilizando métodos tradicionales y otros acordes a la situación y elementos que se tengan al alcance de maestros y alumnos. Se encontró en relación con los resultados obtenidos, que los docentes no consideran que en su institución cuenten con innovación escolar tecnológica.

Por otra parte, la buena convivencia entre la institución y la comunidad rural crean una armonía. Según Compañ (2020), la

inclusión social, equidad educativa y atención a la diversidad, son las bases para el buen funcionamiento de las políticas educativas, y en relación con los resultados de esta investigación se obtuvo como evidencia que, un poco más de la mitad de los docentes rurales mencionaron que en sus instituciones se crean estrategias y acciones para la inclusión social.

En relación con la inclusión al programa educativo, la concientización de la alimentación, entre otros, el gobierno, según Domínguez (2019), a través de las políticas educativas ha tratado de reducir la desigualdad en cuanto al acceso a la educación, ampliando y reforzando aquellos programas que brindan asistencia a las comunidades marginadas y pobres, creando en conjunto con esta política, la adaptación a una vida saludable

e implementando nuevas estrategias de enseñanza en las escuelas. Se encuentra en relación con los resultados obtenidos que si se generan estrategias que promuevan por ejemplo la educación física y vida saludable de manera consecutiva en las instituciones educativas rurales.

5.3. Pedagogía rural

La tercera categoría es la Pedagogía rural, para medir este factor se utilizaron 7 ítems. Los resultados presentados en la Tabla 3, indican que la gama de las medias se ubica de 2.24 a 4.42, señalando que hay una variación entre las respuestas obtenidas con relación a la pedagogía rural.

Tabla 3
Pedagogía Rural

	Mínimo	Máximo	Media	DT
Recibe capacitaciones para la impartición de cátedra específicamente para zonas rurales.	1	5	2.24	1.041
Las capacitaciones que recibe enriquecen el proceso de impartición de cátedra en su plantel	1	5	2.70	1.093
Se siente cómodo ejerciendo su profesión en una escuela rural.	4	5	4.42	0.499
Los alumnos participan activamente en las actividades que usted proporciona al momento de impartir la cátedra.	4	5	4.26	0.443
La institución educativa crea espacios para la participación de los estudiantes.	1	5	3.92	0.778
La institución educativa crea espacios para la participación de los padres de familia.	2	5	3.74	0.965
La planeación didáctica está relacionada a la par de los libros de texto gratuito	3	5	3.98	0.515

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Se difiere con los resultados obtenidos por Ramírez-González (2015), puesto que él mencionó que los docentes rurales deben tener capacitaciones constantes para estar a la par de las tendencias educativas; y en relación con los datos obtenidos, se obtuvo una media de 2.24, lo cual indica que poco menos de la mitad de los docentes participantes contestaron que reciben poca capacitación para la impartición de cátedra, específicamente para zonas rurales.

El docente al tener vocación genera en él, además de innovar en su práctica educativa,

una satisfacción al momento de crear actividades con sus estudiantes y que estos a su vez sean participativos (Ribadeneira, 2020), existiendo una similitud con los resultados obtenidos, puesto que se obtuvo una media de 4.42. Además, se encontró que los alumnos participan de manera activa con las indicaciones del docente.

Por otra parte, Vite (2019) indicó que el docente rural debe ser innovador, capaz de resolver problemáticas como lo son el tener comunicación directa con la familia

del estudiante. Se encontró en la presente investigación, que en las instituciones educativas rurales evaluadas si se cuentan con espacios proporcionados por la escuela para tener participación de estudiantes y padres de familia, obteniendo una media de 3.74. Por último, la planeación didáctica según Scott (2015), se debe crear en relación con el contexto y además a la par de los libros de texto gratuito. Se encontró similitud en relación con los resultados obteniendo con una

media de 3.98.

5.4. Análisis inferencial

De manera general, tal como se puede apreciar en la Tabla 4, la categoría que obtuvo la media más alta es la referida a la categoría de Pedagogía Rural; en segundo lugar, la categoría de Contexto Educativo; y, por último, la categoría de Políticas Educativas.

Tabla 4
Resultados generales: Retos educativos

	Mínimo	Máximo	Media
Contexto Educativo	2.45	3.64	2.93
Políticas Educativas	1.50	3.75	2.60
Pedagogía	2.71	5	3.60

Fuente: Elaboración propia, 2024.

El contexto social, las políticas educativas y la pedagogía rural, son elementos interdependientes que influyen significativamente en el desarrollo y calidad de la educación en las comunidades rurales. Con los datos obtenidos se tiene una comprensión profunda de las realidades sociales en las mismas comunidades.

Conclusiones

Partiendo del objetivo establecido en este trabajo de investigación, se revela que para el momento en el que se realizó la indagación, las instituciones de nivel medio superior en zonas rurales contaban con un bajo porcentaje de computadoras en relación con la matrícula de estudiantes. Las computadoras que existen en la institución educativa no cuentan con programas suficientes para el logro de aprendizajes de los estudiantes.

La falta de acceso tecnológico direcciona al docente a ser innovador y buscar alternativas para lograr el desarrollo, habilidades, destrezas y conocimientos en sus estudiantes. La red de *internet* en las instituciones educativas rurales es de una calidad poco aceptable, la

cobertura es limitada, afectando al docente en el momento de implementar estrategias que involucren el uso de las TIC. Las condiciones de las instituciones de nivel medio superior cuentan con deficiencias en las áreas climatizadas, pizarrones, iluminaciones y butacas, representado los retos educativos que enfrenta el docente y que afectan directamente a los estudiantes.

Asimismo, se evidenció que la aportación gubernamental hacia las instituciones rurales en relación con los recursos como lo son las butacas, pizarrones, pinturas e insumos de higiene, es baja. Se crean estrategias y acciones para la inclusión social, vida saludable y educación física propuestas por las políticas educativas. En este sentido, un docente rural con vocación busca las alternativas necesarias para enseñar y el sentimiento que se genera en ellos es de satisfacción, tiene comunicación directa con los familiares del alumno, y su planeación didáctica va acorde a los libros de texto gratuitos, dada las condiciones de vulnerabilidad de esta población.

El problema planteado fue relacionado a los retos educativos que presentan los docentes rurales enfocándose en el contexto

social, y en relación con el conocimiento adquirido en esta investigación, se comprueba que las dificultades que enfrentan en planteles rurales son en cuanto a la infraestructura e instrumentos tecnológicos como computadoras y la conectividad a *internet*.

Como alternativa o solución a la problemática de conectividad en planteles educativos en zonas rurales, el gobierno del Estado de Tamaulipas en 2024, puso en marcha el *internet* satelital con el objetivo de disminuir la brecha digital y brindar una educación de calidad entre sus habitantes.

Se recomienda que los resultados de esta investigación se presenten a directivos y administrativos de la SEP y puedan intervenir en la modificación de las políticas educativas y crear nuevas que mejoren directamente las instituciones educativas, que existan aportaciones en material didáctico actualizado, y aportaciones de instrumentos tecnológicos.

Referencias bibliográficas

- Bautista, E. (2018). Condiciones de la educación rural en México. Hallazgos a partir de una escuela multigrado. *Revista Chakiñan de Ciencias Sociales y Humanidades*, (5), 40-53. <https://doi.org/10.37135/chk.002.05.03>
- Bernate, J. A., y Fonseca, I. P. (2023). Impacto de las Tecnologías de Información y Comunicación en la educación del siglo XXI: Revisión bibliométrica. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIX(1), 227-242. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i1.39748>
- Bernate, J. A., y Vargas, J. A. (2020). Desafíos y tendencias del siglo XXI en la educación superior. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(E-2), 141-154. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i0.34119>
- Blancas, E. K. (2018). Educación y desarrollo social. *Horizonte de la Ciencia*, 8(14), 113-121. [https://revistas.uncp.edu](https://revistas.uncp.edu.pe/index.php/horizontedelaciencia/article/view/298)
- Camacho, R., Rivas, C., Gaspar, M., y Quiñonez, C. (2020). Innovación y tecnología educativa en el contexto actual latinoamericano. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(E-2), 460-472. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i0.34139>
- Campuzano, G. (2019). La brecha digital en educación media superior en escuelas rurales, México 2018. *Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo*, (Febrero, 2019). <https://www.eumed.net/rev/atlanter/2019/02/brecha-digital-educacion.html>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL (2016). *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2016: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los desafíos del financiamiento para el desarrollo*. CEPAL. <https://repositorio.cepal.org/items/03eab6ac-4810-472a-a729-eb351e874ce6>
- Compañ, J. R. (2020). Acciones de políticas educativas ante la emergencia sanitaria del Covid-19. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 50(3), 95-120. <https://doi.org/10.48102/rlee.2020.50.3.129>
- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT (2021). *Lineamientos para la operación de los Programas Nacionales Estratégicos*. CONACYT. <https://www.siiicyt.gob.mx/index.php/normatividad/conacyt-normatividad/programas-vigentes-normatividad/lineamientos-de-los-programas-nacionales-estrategicos/4963-lineamientos-para-la-operacion-de-los-programas-nacionales-estrategicos/file>
- Cruz, M. D. C., y Juárez, D. (2018). Educación rural en el Salvador y México: Los

- casos de escuelas primarias unitarias. *Revista Interamericana de Educación de Adultos*, 40(1) 111-129. <https://revistas.crefal.edu.mx/rieda/images/rieda-2018-1/exploraciones4.pdf>
- Cueva, E., Chauca, P., Zumaeta, M. R., y Cruz, O. (2023). Gestión pública y desarrollo del sector educativo y de salud de la región amazonas, Perú. *Revista Venezolana de Gerencia*, 28(104), 1486-1503. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.28.104.7>
- Delgado, G., Gutiérrez, R. A., y Ochoa, C. A. (2020). Competencias en uso de Tecnologías de Información y Comunicación: Estudiantes de postgrados a distancia. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*; XXVI(E-2), 314-327. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i0.34130>
- Domínguez, Y. (2019). Los retos de la educación: Un análisis del sistema mexicano. *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales*, (marzo, 2019). <https://www.eumed.net/rev/cccss/2019/03/retos-educacion-mexico.html>
- Flores-Crespo, P. (2011). Análisis de política educativa. Un nuevo impulso. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 16(50), 687-698. <https://www.comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/rmie/article/view/390>
- Galván, L. (2020). Educación rural en América Latina: escenarios, tendencias y horizontes de investigación. *Márgenes Revista de Educación de la Universidad de Málaga*, 1(2), 48-69. <https://doi.org/10.24310/mgnmar.v1i2.8598>
- García, J. R., Fuentes, V. M., Aldape, L. A., y Barreda, R. (2020). Dispositivos móviles como apoyo a la educación rural en Tamaulipas, México. *RISTI, Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informacao*, (E-39), 180-188. <https://www.risti.xyz/issues/ristie39.pdf>
- Gobierno de México (10 de enero de 2013). Proyecto “Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Información para Maestros de Educación Básica”. *Gobierno de México*. <https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/proyecto-apoyo-de-tecnologias-educativas-y-de-la-informacion-para-maestros-de-educacion-basica>
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. D. P. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill/ Interamericana Editores S.A. de C. V.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI (2020). Características educativas de la población. Demografía y Sociedad. *INEGI*. <https://www.inegi.org.mx/temas/educacion/>
- Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación - INEE (2018). *Políticas para mejorar las escuelas multigrado en México. Documentos ejecutivos de política educativa*. INEE. <https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2018/12/documento7-escuelas-multigrado.pdf>
- Juárez, D. y Rodríguez, C. (2016). Factores que afectan a la equidad educativa en escuelas rurales de México. *PEL Pensamiento Educativo*, 53(2), 1-15 <https://doi.org/10.7764/PEL.53.2.2016.8>
- Largo, E. A., García, X., y Bermúdez, I. L. (2018). La preparación del docente de la zona rural, premisa para una educación inclusiva. *Revista Universidad y Sociedad*, 10(3), 190-194.
- Ley General de Educación de 2019. 30 de septiembre de 2019.
- Morán, F. E., Morán, F. L., Morán, F. J., y Sánchez, J. A. (2021). Tecnologías digitales en las clases sincrónicas de

- la modalidad en línea en la Educación Superior. *Revista de Ciencias Sociales (Vé)*, XXVII(3), 317-333. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i3.36772>
- Naciones Unidas (2023). *Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Edición especial*. Naciones Unidas. <https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2023-Spanish.pdf>
- Navarrete, Z., Manzanilla, H. M., y Ocaña, L. (2020). Políticas implementadas por el gobierno mexicano frente al COVID-19. El caso de la educación básica. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 50(E), 143-172. <https://doi.org/10.48102/rlee.2020.50.ESPECIAL.100>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO (2022). *La encrucijada de la educación en América Latina y el Caribe: Informe regional de monitoreo ODS4-Educación 2030*. UNESCO. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/fed2d3a5-ded8-4076-ad34-0a183983246a/content>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE (2010). *Acuerdo de cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas. Mejorar las escuelas: Estrategias para la acción en México. Establecimiento de un marco para la evaluación e incentivos docentes: Consideraciones para México*. OCDE. <https://www.oecd.org/education/school/46216786.pdf>
- Ramírez-González, A. (2015). Valoración del perfil docente rural desde el proceso formativo y la práctica educativa. *Revista Electrónica Educare*, 19(3), 86-111. <https://dx.doi.org/10.15359/ree.19-3.9>
- Ribadeneira, F. M. (2020). Estrategias didácticas en el proceso educativo de la zona rural. *Conrado*, 16(72), 242-247. <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1237>
- Scott, C. L. (2015). *El futuro del aprendizaje 3: ¿Qué tipo de pedagogías se necesitan para el siglo XXI?* UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243126_spa
- Secretaría de Educación Pública - SEP (2017). *Estadística Del Sistema Educativo México Ciclo Escolar 2016-2017. SEP*. <http://docencia.uaeh.edu.mx/estudios-pertinencia/docs/educativa/33.pdf>
- Severino-González, P., Villalobos-Antúnez, J. V., Durán-Jara, D., y Martí-Noguera, J. J. (2022). Responsabilidad social y políticas educativas: Retos para la educación en valores. *Revista Venezolana de Gerencia*, 27(E-8), 1098-1121. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.27.8.24>
- Sulca, M. T. (2022). *El modelo educativo tradicional y la deserción escolar durante la pandemia por Covid-19, en los estudiantes de octavo grado paralelos A, B y C de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre del Cantón Mocha, Provincia de Tungurahua* [Tesis de pregrado, Universidad Técnica de Ambato]. <https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/34541>
- Vera, D., Osses, S., y Schiefelbein, E. (2012). Las creencias de los profesores rurales: una tarea pendiente para la investigación educativa. *Estudios pedagógicos*, XXXVIII(1), 297-310. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052012000100018>
- Vite, A. E. (2019). La práctica educativa de profesores en escuelas rurales. La homogeneización imposible. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, XLIX(1), 185-208. <https://doi.org/10.48102/rlee.2019.49.1.37>